

ФИЗКУЛЬТУРА ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Саруханов Арсен Альбертович

студент Кокандского государственного педагогического института

Шодмонов Исмоилжон Баходир ўғли

Аннотация. Современный человек во все большей степени теряет навыки главной локомоции – ходьбы. Оптимальная биомеханика ходьбы становится скорее исключением, чем правилом. Вузовская физкультура – последняя регламентированная возможность приобщить человека к оптимальной ходьбе.

Ключевые слова: ходьба, оптимальная биомеханика ходьбы, компетенция преподавателя.

Тотальное наступление всех видов транспорта спонтанно и исподволь, во все большей степени приводит, и уже привело, к тому, что современный человек теряет навыки ходьбы, локомоции, которая и создала человека, как биологический вид. Закономерно было бы ожидать, что человек новой эры сильно продвинется в рационализации биомеханики ходьбы. Это не только повысило бы ее утилитарные преимущества (экономичность, способность к быстрому перемещению, безопасность, прогрессивное формообразующее влияние на все опорно-двигательные структуры), но и обеспечило бы очевидные эстетические достоинства, что для некоторых еще более важно.

Наши последние наблюдения показывают, что стилем ходьбы, претендующим на оптимум, обладают только 67 горожан из тысячи случайно встреченных прохожих. Остальные демонстрируют огрехи – от вполне значимых до грубейших. Причем за последние 10 лет количество претендующих на оптимум сократилось почти на четверть. Что отражает реальную и остро негативную тенденцию.

Все эти проявления и пропорции в полной мере наличествуют и у студентов. В достаточно рутинном учебном процессе по физической культуре практически отсутствуют регламентированные попытки усовершенствовать ходьбу занимающихся. Без осмысления считается, что ходить и так все умеют. Хотя, де-факто, вузовская физкультура – последняя возможность повлиять на качество этого важнейшего двигательного навыка, основы двигательного существования человека. Что, без сомнения, реально воплощало бы истинно гуманистический подход к физическому воспитанию.

При наличии желания работать в этом направлении встает вопрос о компетенции преподавателя. В курсе биомеханики для физкультурных вузов рассматриваются периоды и фазы ходьбы безотносительно к качеству их выполнения. В известных, крайне малочисленных руководствах качество ходьбы освещается скупо. Возникает необходимость повышения квалификации на специализированных практических занятиях для преподавателей.

Отношение к данной проблематике, несомненно, может служить критерием уровня работы кафедр физической культуры. Тем более, что приходится преодолевать большие сложности, поскольку необходимо разрушать двигательный локомоторный навык, сформированный на протяжении многих лет. Естественно, что это возможно только при абсолютном доминировании индивидуального подхода.

Все вышесказанное в полной мере относится и к бегу, как оздоровительному, так и к бегу на скорость. В последнем случае значение рационализации движений усугубляется тем, что на ней, кроме всего остального, базируется успешность сдачи учебных и контрольных нормативов, в чем кровно заинтересован студент.

В качестве современного и максимально эффективного средства исправления дефектов ходьбы и бега оперативная ситуация позволяет использовать кино- и фотосъемку с помощью индивидуальных мобильных

устройств. В активе кафедры также должны находиться средства и материалы для наглядной демонстрации эталонных движений.

Список литературы:

1. Saruxanov, Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." *Scientific progress* 2.2 (2021): 332-334.
2. Saruxanov A. A., Muydinov I. A., Azizov M. A. "Physical culture as a motor factor of mental performance of adolescents." *International journal of social science & Interdisciplinary research*. 11-11 (2022): 128-134.
3. Саруханов А.А., Азизов М.А., Муминов Ш.И. "Исследование функциональных показателей юных пловцов." *Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations*. 1-6 (2022): 18-23.
4. Saruxanov Arsen Albertovich "Issues of the formation of the professional component of future teachers (on the example of the science of physical culture)." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 414-416.
5. Saruxanov A. A., Khamrakulov T.T., Shokirov SH. G. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." *International journal of social science & interdisciplinary research* (2022): 225-228.
6. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.
7. Talipdjanov, A. A., Akhmedova N. A., "“UzBridge” электрон журналы."
8. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.
9. Талипджанов А.А., Нурматов Б.Б., Пармонов А.А., "Учебно-тренировочный процесс по футболу." [International conference: problems and scientific solutions](#). 1. 6 (2022): 23-27

10. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.11 (2022): 200-203.
11. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 197-201.
12. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 117-119.
13. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 202-205.